

[ESTUDIO TERMODINÁMICO DE EQUILIBRIO QUÍMICO. SISTEMAS ÁCIDOS CLOROACÉTICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA.]

Resumen

En esta actividad práctica se realizó un experimento para determinar las funciones termodinámicas del equilibrio de disociación del ácido acético y sus derivados clorados en solución acuosa (monocloroacético y tricloroacético). Se llevaron a cabo dos experimentos: el primero consistió en una titulación con NaOH 0,1 M para calcular constantes de acidez, y el segundo, en la determinación de la entropía de neutralización con NaOH 1,0 M. Los valores obtenidos para las constantes de acidez del ácido acético fue 0,63, del ácido monocloroacético = 0,63 y del ácido tricloroacético 0,81. La entropía de ionización fue de $-102,8 \text{ (J/mol K)}$ (ácido acético), $-113,2 \text{ (J/mol K)}$ (ácido monocloroacético) y $-147,5 \text{ (J/mol K)}$ (ácido tricloroacético). Por lo tanto, se observó que por efecto inductivo la acidez incrementa en los ácidos clorados. Los resultados respaldan la relación entre la estructura molecular y el comportamiento termodinámico de los ácidos analizados, y son coherentes con la teoría ácido-base

Introducción

El equilibrio químico ocurre cuando en una reacción reversible, las velocidades de las reacciones directa (reactivos a productos) e inversa (productos a reactivos) se igualan. En este punto, las concentraciones de los reactivos y productos dejan de cambiar, aunque ambas reacciones continúan ocurriendo de manera simultánea. [1] En el caso de los ácidos débiles, la constante de equilibrio recibe el nombre de constante de acidez, K_a , y su determinación permite calcular importantes parámetros termodinámicos, como la energía libre de Gibbs (ΔG), la entalpía (ΔH) y la entropía (ΔS). [2]

Para estimar el pH de una solución ácida, se emplea la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual en su forma logarítmica se expresa como:

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} \quad (1)$$

Esta ecuación nos permite concluir que, en una solución que contenga cantidades equimolares de ácido y su base conjugada, el pH es igual al valor de pK_a . Además, la constante de acidez K_a puede ser calculada utilizando la ecuación:

$$K_a = 10^{-pK_a} \quad (2)$$

La energía libre de Gibbs (ΔG°), que gobierna los procesos a temperatura y presión constantes, está relacionada con la constante de acidez mediante la ecuación:

$$\Delta G^\circ = -RT \times \ln \times Ka \quad (3)$$

Para calcular la entalpía de neutralización se necesita conocer el calor de neutralización obtenido experimentalmente y el número de moles de ácido presente en la mezcla, para obtenerlos se utilizan las siguientes ecuaciones:

$$Q = - (K + m \times c) \times \Delta T \quad (4)$$

En este contexto, también es relevante calcular la entalpía de neutralización (ΔH_n), la cual se obtiene a partir del calor liberado en la reacción de neutralización, y se expresa como:

$$\Delta H_n = \frac{Q}{n} \quad (5)$$

La entalpía estándar de ionización para cualquier ácido puede calcularse aplicando la ley de Hess. Esta ley establece que la variación de entalpía en una reacción química es independiente de la ruta que siga la reacción, siempre que los estados inicial y final sean los mismos. Es decir, la entalpía total de una reacción es la misma, ya sea que la reacción ocurra en una sola etapa o a través de varios pasos intermedios. [3] Para calcular esta usaremos el valor de la entalpía de ionización de los iones de hidrógeno obtenida de la literatura que corresponde a 13,34 kcal/mol. [4] Esto se ve en la ecuación:

$$\Delta H_i = \Delta H_n + 13,34 \text{ kcal/mol} \quad (6)$$

Finalmente, la variación de entropía (ΔS°) puede derivarse de la relación entre la energía libre, la entalpía y la constante de equilibrio:

$$\Delta S_i = \frac{\Delta H_i - \Delta G_i}{T} \quad (7)$$

Objetivos

- Determinar las funciones termodinámicas del equilibrio de disociación del ácido acético y sus derivados clorados en solución acuosa (monocloroacético y tricloroacético).
- Discutir los resultados obtenidos en relación a la estructura electrónica/molecular de los ácidos.

Procedimiento Experimental (Materiales y Métodos)

Materiales:

Primera parte del laboratorio: cálculo constante de equilibrio.

- pH-metro
- Matraz Erlenmeyer de 50 mL
- Bureta
- Dos probetas graduadas con capacidad de hasta 50 mL
- Solución de NaOH de concentración 0,1 M
- Soluciones de ácidos: ácido acético, ácido monocloroacético y ácido tricloroacético de concentración 0,1 M

Segunda parte del laboratorio: cálculo entalpía de neutralización.

- Calorímetro
- Agitador metálico
- Termómetro
- Tubo de ensayo
- Probeta de 100 mL
- Tapón de goma cónico
- Vaso de precipitado de 250 mL
- Solución de NaOH de concentración 1,0 M
- Soluciones de ácidos: ácido acético, ácido monocloroacético y ácido tricloroacético de concentración 1,0 M

Métodos:

Verifique que se le ha proveído el siguiente material: Un pH-metro funcionando correctamente. Un cronómetro funcionando (puede emplear el celular si lo desea). Un matraz Erlenmeyer de 50 mL. Un calorímetro nuevo, con su tubo correcto y el alambre para agitación. Una bureta limpia. Dos probetas graduadas, sin trizaduras ni bordes rotos, que permitan medir hasta 50 mL.

Primera parte del laboratorio: cálculo constante de equilibrio.

Los datos para calcular las constantes de equilibrio se obtienen de la titulación de una alícuota (20 ml) de cada uno de los ácidos con una solución de NaOH de concentración conocida (0,1 molar). El pH de la solución será medido con un pH-metro luego de la adición de cada porción del titulante (alrededor de 1 mL en 1 mL). Recuerde anotar la concentración de la solución de NaOH

Segunda parte del laboratorio: cálculo entalpía de neutralización.

Calcular las entalpías de neutralización de cada uno de los tres ácidos usando datos experimentales. Para ello, deberá registrar la temperatura a intervalos de 20 segundos hasta aproximadamente 5 o 6 minutos, luego de mezclar en un calorímetro cantidades estequiométricas de 20 mL de NaOH 1 M y de solución de cada uno de los ácidos 1 M. Recuerde calcular la constante del calorímetro tal como lo hizo en el Laboratorio anterior (Segura, C.).

Resultados, Cálculos y Discusión

En la primera experiencia de laboratorio, se buscó determinar la constante de equilibrio a través de la realización de una curva de titulación de tres ácidos: acético, monocloroacético y tricloroacético. En base a los datos obtenidos se construyó la siguiente tabla:

Tabla 1. pH - Volumen de NaOH (mL) de tres ácidos.

V NaOH (mL)	HAc	V NaOH (mL)	Ác. Monocloroacético	V NaOH (mL)	Ác. Tricloroacético
0	3,02	0	1,98	0	1,01
1	3,51	1	2,14	1	1,45
2	3,92	2	2,34	2	1,35
3	4,2	3	2,48	3	1,36
4	4,42	4	2,63	4	1,42

5	4,6	5	2,8	4,5	1,45
6	4,8	6	3,02	5	1,49
7	4,99	7	3,25	5,5	1,51
8	5,15	8	3,6	6	1,56
9	5,5	9	9,81	6,5	1,6
9,5	5,77	9,5	11,98	7	1,66
10	6,31	10	12,38	7,5	1,72
10,5	11.61	10,5	12,57	8	1,78
11	12.26	11	12,71	8,5	1,87
11,5	12,49	11,5	12,81	9	1,98
12	12,61	12	12,89	9,5	2,11
12,5	12,67	12,5	12,93	10	2,3
13	12,81	13	13,01	10,5	2,62
13,5	12,88	13,5	13,04	11	11,75
14	12,93	14	13,07	11,5	12,12
				12	12,39
				12,5	12,56
				13	12,69
				13,5	12,8
				14	12,88

De este modo, tras la obtención de los datos, se procederá a graficar cada uno de ellos, de manera que se pueda visualizar la curva de titulación del pH en función del volumen del valorante para cada solución ácida.

Figura 1. Curvas de titulación de las soluciones ácidas en función del valorante.

Por lo tanto, se puede identificar la forma sigmoideal de la curva de titulación para cada solución ácida, que refleja sus tres etapas correspondientes. En la primera etapa, es inicialmente lenta, ya que se está comenzando a titular y no se observa un cambio significativo de pH, ya que hay un exceso de ácido en la solución, es decir, se encuentra en mayor proporción.

Por otro lado, la diferencia en el pH inicial de cada solución ácida sugiere su fuerza relativa, ya que se observa que en la primera etapa de la solución de ácido acético, el pH es mayor en comparación con la primera etapa de los ácidos clorados (monocloroacético y tricloroacético). Esto se debe al efecto inductivo.

Los grupos con tendencia a donar electrones, ayudan a disminuir la acidez y aumentar la basicidad de la molécula. Por el contrario, los átomos más electronegativos, aceptores de electrones, polarizan en enlace y aumentan la acidez de la molécula, dado que los átomos de hidrógeno unidos al mismo quedan con carga parcial positiva y el enlace se debilita (Efecto inductivo, s/f). Por lo que, lleva a una mayor disociación de protones, así obteniéndose un pH más bajo.

La segunda etapa corresponde al punto de equivalencia, donde el pH experimenta un cambio rápido y brusco. Esto se debe a la alta sensibilidad de la solución a pequeñas variaciones en la cantidad de valorante añadido. En este punto, ocurre la neutralización completa del sistema, lo que implica que la cantidad de moles de ácido es equivalente a la cantidad de moles de base, de acuerdo con la relación estequiométrica de la reacción para cada solución.

Cada ácido titulado sigue una reacción de neutralización específica que define esta relación molar, para el ácido acético con hidróxido de sodio:

En donde ocurre la formación de acetato de sodio (sal) y agua. Asimismo para la reacción de neutralización de ácido monocloroacético con hidróxido de sodio:

En donde ocurre la formación de cloroacetato de sodio (sal) y agua. Finalmente para la reacción de neutralización de ácido tricloroacético con hidróxido de sodio:

En donde ocurre la formación de tricloroacetato de sodio (sal) y agua. Para cada reacción de neutralización su relación estequiométrica es (1:1).

Por último, en la tercera etapa, se ha añadido un exceso de valorante, lo que resulta en una concentración de iones OH superior a la necesaria para la neutralización completa del analito. El cambio en el pH será menos abrupto, ya que predominan los iones OH en la solución de cada especie ácida. Este aumento en el pH continuará dependiendo de la concentración del titulante añadido.

Por otra parte, para determinar el punto en donde el pH = pKa, se realizó un gráfico de la primera derivada para cada solución correspondiente. Así, el punto más alto de la gráfica va a corresponder al volumen equimolar de hidróxido de sodio con cada solución ácida.

Figura 2. primera derivada de cada solución ácida.

Se puede identificar el punto de equivalencia para cada solución ácida. En el caso del ácido acético, el punto de equivalencia se alcanza con un volumen de 10,5 mL de NaOH, que corresponde al volumen equimolar. Para calcular la constante de acidez (Ka), se utiliza la mitad de este volumen, es decir, 5,25 mL. El valor del pH cuando se ha agregado la mitad del hidróxido de sodio será igual al valor del pKa del ácido acético. En la figura 2 no hay un valor directo para 5,25 mL, por lo que, se aproxima al valor más cercano, que es 5 mL, donde el pH = 0,20, que corresponde al pKa.

Por lo tanto, el $K_a = K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-0,20} = 0,63$

Para obtener la energía libre de Gibbs se reemplaza el valor de K_a en la ecuación:

$$\Delta G^\circ = - RT \ln K_a \quad (3)$$

donde $R = 8,314(\text{J/mol K})$ y $T = 298,15 \text{ K}$. Matemáticamente se expresa como:

$$\Delta G^\circ = - 8,314 (\text{J/mol} \times \text{K}) \times 298,15 \text{ K} \times \ln(0,63)$$

$$\Delta G^\circ = 1145,30 (\text{J/mol})$$

El punto de equivalencia del ácido monocloroacético se alcanza con un volumen de 9 mL de NaOH, que corresponde al volumen equimolar. Para calcular la constante de acidez (K_a), se utiliza la mitad de este volumen, es decir, 4,5 mL. El valor del pH cuando se ha agregado la mitad del hidróxido de sodio será igual al valor del pKa del ácido monocloroacético. En la figura 2 no hay un valor directo para 4,5 mL, por lo que, se aproxima al valor más cercano, que es 5 mL, donde el pH = 0,20, que corresponde al pKa.

Por lo tanto, el $K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-0,20} = 0,63$.

Para obtener la energía libre de Gibbs se reemplaza el valor de K_a en la ecuación:

$$\Delta G^\circ = - RT \ln K_a \quad (3)$$

donde $R = 8,314(\text{J/mol K})$ y $T = 273,15 \text{ K}$. Matemáticamente se expresa como:

$$\Delta G^\circ = - 8,314 (\text{J/mol} \times \text{K}) \times 298,15 \text{ K} \times \ln(0,63)$$

$$\Delta G^\circ = 1145,30 (\text{J/mol})$$

Finalmente, el punto de equivalencia del ácido tricloroacético se alcanza con un volumen de 11 mL de NaOH, que corresponde al volumen equimolar. Para calcular la constante de acidez (K_a), se utiliza la mitad de este volumen, es decir, 5,5 mL. El valor del pH cuando se ha agregado la mitad del hidróxido de sodio será igual al valor del pKa del ácido tricloroacético. En la figura 2 no hay un valor directo para 5,5 mL, por lo que, se aproxima al valor más cercano, que es 6 mL, donde el pH = 0,09, que corresponde al pKa.

Por lo tanto, el $K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-0,09} = 0,81$.

Para obtener la energía libre de Gibbs se reemplaza el valor de K_a en la ecuación:

$$\Delta G^\circ = - RT \ln K_a \quad (3)$$

donde $R = 8,314(\text{J/mol K})$ y $T = 273,15 \text{ K}$. Matemáticamente se expresa como:

$$\Delta G^\circ = - 8,314 (\text{J/mol} \times \text{K}) \times 298,15 \text{ K} \times \ln(0,81)$$

$$\Delta G^\circ = 522,34 (\text{J/mol})$$

El error asociado al valor de pH, observado al agregar 2 mL de hidróxido de sodio al ácido tricloroacético, pudo haber derivado de un uso inadecuado de los instrumentos de laboratorio, en particular del pH-metro. De igual manera, el error relacionado con la energía libre de Gibbs pudo haberse originado a partir de la aproximación de los datos empleados para calcular la constante de acidez, específicamente durante la realización del gráfico de la primera derivada para cada solución ácida.

A continuación se realizó el cálculo el calor de neutralización, y la entalpía de neutralización ΔH_N para cada uno de los ácidos, con el objetivo de obtener la entalpía de ionización ΔH_I .

Ácido acético:

Dado que se utilizó un volumen de 20 mL tanto para la solución de ácido acético como para la solución de hidróxido de sodio, se asume que la masa total de la mezcla será de 40 g, asumiendo una densidad cercana a 1 g/mL. Asimismo, como la concentración de la solución de ácido acético es 1 M y el volumen es de 20 mL, podemos deducir que contiene 0,02 moles de ácido acético.

Tabla 2. Datos para el cálculo de entalpía ácido acético.

cte. calorímetro (K)	Masa de solución (m)	Calor específico (c)	Cambio de T°	N° de moles
34,13 cal/°C	40 g	1 cal/g°C	(25,9 – 20,4)°C	0,02 mol

Utilizando la **ecuación (4)**, se calculó el calor de neutralización de la primera muestra de ácido.

$$Q = - (34,13 \text{ cal/}^\circ\text{C} + 40 \text{ g} \times 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}) \times (25,9 - 20,4)^\circ\text{C}$$

$$Q = - 407,7 \text{ cal}$$

Con el objetivo de calcular la entalpía de neutralización se reemplazó en la **ecuación (5)**.

$$\Delta H_n = \frac{-407,7 \text{ cal}}{0,02 \text{ mol}} = - 20.385 \text{ cal/mol}$$

Por último para obtener la entalpía de ionización se utilizó la **ecuación (6)**.

$$\Delta H_i = - 20.385 \text{ cal/mol} - 13,34 \text{ kcal/mol} = - 7045 \text{ cal/mol}$$

$$\Delta H_i = - 29476 \text{ J/mol}$$

Ácido monocloraacético.

Tabla 2. Datos para el cálculo de entalpía ácido monocloraacético.

cte. calorímetro (K)	Masa de solución (m)	Calor específico (c)	Cambio de T°	N° de moles
34,13 cal/°C	40 g	1 cal/g°C	(26,4 – 20,7)°C	0,02 mol

Utilizando la **ecuación (4)**, se calculó el calor de neutralización de la primera muestra de ácido.

$$Q = - 422,5 \text{ cal}$$

Con el objetivo de calcular la entalpía de neutralización se reemplazó en la **ecuación (5)**.

$$\Delta H_n = \frac{-422,5 \text{ cal}}{0,02 \text{ mol}} = - 21.127 \text{ cal/mol}$$

Por último para obtener la entalpía de ionización se utilizó la **ecuación (6)**.

$$\Delta H_i = - 7787 \text{ cal/mol}$$

$$\Delta H_i = -32580 \text{ J/mol}$$

Ácido tricloroacético.

Tabla 2. Datos para el cálculo de entalpía ácido tricloroacético.

cte. calorímetro (K)	Masa de solución (m)	Calor específico (c)	Cambio de T°	N° de moles
34,13 cal/°C	40 g	1 cal/g°C	(27,4 – 21)°C	0,02 mol

Utilizando la **ecuación (4)**, se calculó el calor de neutralización de la primera muestra de ácido.

$$Q = -474,3 \text{ cal}$$

Con el objetivo de calcular la entalpía de neutralización se reemplazó en la **ecuación (5)**.

$$\Delta H_n = \frac{-422,5 \text{ cal}}{0,02 \text{ mol}} = -21.112,5 \text{ cal/mol}$$

Por último para obtener la entalpía de ionización se utilizó la **ecuación (6)**.

$$\Delta H_i = -10.382 \text{ cal/mol}$$

$$\Delta H_i = -43438 \text{ J/mol}$$

Después de calcular las entalpías de ionización, se calculó la entropía de ionización estándar para esto se usó T 298 K. utilizando la **ecuación (7)**.

Ácido Acético: $\Delta S_i = \frac{-29476 \text{ J/mol} - 1145,30 \text{ J/mol}}{298 \text{ K}} = -102,8 \text{ (J/mol K)}$

Ácido monocloraacético: $\Delta S_i = -113,2 \text{ (J/mol K)}$

Ácido tricloroacético: $\Delta S_i = -147,5 \text{ (J/mol K)}$

En el experimento de ionización de estos ácidos, la constante del calorímetro se utilizó para calcular cuánta energía fue absorbida o liberada en función del cambio de temperatura registrado. La capacidad calorífica del calorímetro afecta los resultados experimentales, ya que parte del calor liberado durante la ionización es absorbido por el calorímetro en lugar de solo afectar la temperatura de la solución.

En base a las entropías calculadas se compararon empezando por el ácido acético -102,8 (J/mol K), al no tener sustituyentes electronegativos, presenta una entropía de ionización moderadamente negativa, lo que indica una disminución del desorden durante la ionización. Esto se debe a que el ion acetato (CH₃COO⁻) resultante está más organizado en comparación con la molécula neutra, debido a interacciones más fuertes con los iones de hidrógeno del agua. En contraste, el ácido monocloraacético -113,2 (J/mol K), que contiene un átomo de cloro en lugar de un hidrógeno del grupo metilo, experimenta un efecto inductivo que estabiliza la carga negativa en el ion acetato, facilitando su ionización. Además, la presencia del cloro aumenta la interacción con las moléculas de agua, resultando en una mayor organización y una entropía de ionización más negativa. En el ácido tricloroacético -147,5 (J/mol k), donde los tres hidrógenos del grupo metilo son sustituidos por cloros, el efecto inductivo es aún más fuerte, estabilizando extremadamente bien la carga negativa del ion tricloroacetato y aumentando drásticamente la

organización en disolución. Esto provoca una disminución de entropía aún mayor que en el ácido monocloroacético.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el laboratorio cumplen con los objetivos establecidos. Se determinó las constantes de acidez y las entalpías de neutralización para cada solución ácida, demostrando una correlación entre la estructura molecular de cada ácido y su comportamiento termodinámico. Los resultados indican la diferencia en la fuerza relativa de los ácidos debido al efecto inductivo de los átomos de cloro en los ácidos clorados, lo que incrementa su acidez al aumentar la polarización del enlace.

Los valores de la energía libre de Gibbs indicó que las reacciones fueron espontáneas bajo las condiciones experimentales, mientras que la entalpía de neutralización reflejó la liberación de calor, confirmando un proceso exotérmico.

Los valores de la entropía de ionización muestra una disminución moderada del desorden. En el ácido monocloroacético, el efecto inductivo del cloro estabiliza la carga negativa, aumentando la organización molecular y haciendo la entropía más negativa. Este efecto es aún más pronunciado en el ácido tricloroacético, donde la estabilización del ion tricloroacetato reduce aún más el desorden molecular.

Se identificaron errores en la medición del pH al añadir 2 mL de NaOH al ácido tricloroacético, posiblemente por un mal uso del pH-metro. Además, las aproximaciones en la constante de acidez pudieron afectar los cálculos de energía libre de Gibbs.

Bibliografía

[1] Chang, R., & Goldsby, K. A. (2013). *Química* (11ª ed.). AMGH Editora.

[2] Segura, C. (2024). *Laboratorio número 5: Estudio termodinámico de equilibrio químico. Sistemas ácidos cloroacéticos en solución acuosa*. Termodinámica. Universidad de Chile.

[3] De Paula, J. (2000). *Atkins química física*. Ed. Médica Panamericana pg. 53.

[4] Brown, M. E. (1998). *Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry: Principles and Practice*. Elsevier.

[5] Efecto inductivo. (s.f.). *Laguia2000.com*. Recuperado el 15 de octubre de 2024, de <https://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/efecto-inductivo>